

RECONSTITUIR FAMÍLIAS E PERSEGUIR TRAJETÓRIAS: O CASO DOS ITALIANOS CADA VEZ MAIS AO OESTE PAULISTA**RECONSTRUCTING FAMILIES AND TRACING MIGRATION PATHS: THE CASE OF ITALIANS MOVING FURTHER AND FURTHER WEST IN SÃO PAULO STATE**

DOI 10.5281/zenodo.20556120

José Victor Maritan Gonçalves¹

Resumo: Este artigo pretende revisitar os casos de famílias italianas que se deslocaram para o interior paulista na virada do século XIX para o XX, algumas fixando-se na região de Franca e outras seguindo para novas paragens do Oeste Paulista. Esse exercício busca ultrapassar as limitações da metodologia de reconstituição de famílias e das próprias fontes paroquiais, a fim de acompanhar trajetórias em um universo de migrações internacionais e internas. Os primeiros resultados concentram-se em observar o local de nascimento dos ítalo-brasileiros casados em Franca (1885–1945), com o objetivo de conhecer os locais onde esses imigrantes viveram antes de se estabelecerem na localidade e, em continuidade, acompanhar uma trajetória de migrações, no sentido de explorar o banco de dados Italianos em Franca de forma a extrapolar os dados demográficos.

Palavras-chave: Reconstituição de famílias. Imigração italiana. Oeste Paulista.

Abstract: This article aims to revisit cases of Italian families who moved to the interior of São Paulo at the turn of the 19th to the 20th century—some settling in the region of Franca, while others continued toward new destinations in the Western Paulista area. This effort seeks to go beyond the limitations of the family reconstitution methodology and of parish sources themselves, in order to trace trajectories within a broader universe of international and internal migrations. The initial results focus on identifying the birthplace of Italian-Brazilians married in Franca (1885–1945), with the goal of understanding the places where these immigrants lived before settling in the locality and, subsequently, following their migratory paths. The research also seeks to explore the Italianos em Franca database to extrapolate demographic data. The theoretical framework of the study is grounded in demographic history, migratory trajectories, and the dynamics of foreign settlement during the expansion of the Western Paulista region.

Keywords: Family reconstitution. Italian immigration. Western Paulista region.

Introdução²

¹ Pós-doutorando no Núcleo de Estudos de População Elza Berquó da Universidade Estadual de Campinas (NEPO/Unicamp). Graduado, Mestre e Doutor em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp). E-mail: jmaritan@unicamp.br. Orcid Id: 0000-0001-9954-0733.

² Este trabalho contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) (proc. 2024/03149-0) e foi parcialmente desenvolvido no âmbito do Projeto Temático “Dinâmicas de

Este artigo tem como objetivo revisitar, mais uma vez, trajetórias de famílias reconstituídas pelo banco de dados *Italianos em Franca*, elaborado durante o projeto de Doutorado *Redes Migratórias e Dinâmica Populacional de Italianos em um Município Paulista: Franca, São Paulo, 1885-1945*. Pretende-se, em especial, recuperar informações extraídas das fontes a fim de observar os deslocamentos internos dos imigrantes italianos que adentraram ao interior paulista a partir do último quartel do século XIX, considerando principalmente alguns limites e virtualidades da metodologia e das próprias fontes produzidas pela Igreja para outros fins.

Desde a década de 1960, as reconstituições de famílias em fichas especiais ganharam a atenção dos historiadores preocupados com a demografia retrospectiva e a história demográfica. No Brasil, foram pioneiros Maria Luiza Marcílio, Altiva Pilatti Balhana e Sergio Odilon Nadalin, dedicados ao levantamento nominativo das atas de batismo, casamento e óbitos antigos (Bacellar; Scott; Bassanezi, 2005). Estimulado por esses trabalhos, propus a reconstituição das famílias ítalo-brasileiras radicadas na região de Franca, localizada no Nordeste do Estado de São Paulo, de 1885 a 1945. O objetivo do projeto era conhecer demograficamente esse grupo, observando variáveis como natalidade, nupcialidade, mortalidade e migrações. Essa última revelou intensas trocas entre os dois lados do percurso entre Itália e Brasil, o que conduziu a pesquisa ao estudo das redes migratórias que alimentaram esse processo (Gonçalves, 2024).

Assim, desde a coleta das fontes, tive que construir uma problemática que se diferenciava dos tradicionais estudos de paróquias produzidos até então. Essa problemática se solidificou metodologicamente à medida que decidi valorizar o investimento inicial de reconstituição e cruzar diversas fontes, com o intuito de extrair novas interpretações sobre o fenômeno migratório que a mera reconstituição de paróquia tradicional não permitiria. Interessado pelo tema da imigração estrangeira, especialmente de origem italiana no interior paulista, investi no aprofundamento de

incorporação, mobilidade e dominação no Oeste Paulista, 1850-1950”, financiado pela FAPESP (proc. 2023/11937-5).

questões colocadas à base de dados em construção. Tratava-se de examinar alguns aspectos do marco teórico delimitado pela história de uma população de origem estrangeira que estava se reproduzindo durante a transição demográfica, cujo dinamismo gerava migrações internas.

A região de Franca mostrou-se um excelente laboratório de análise para compreensão de trajetórias de populações em movimento. Apesar de ter recebido um volume menos expressivo de estrangeiros do que as terras de alta qualidade da região de Ribeirão Preto, cuja produção e atração de famílias imigrantes para trabalhar nas lavouras cafeeiras foram mais intensivas, a área estudada é um exemplo singular do desenvolvimento advindo do binômio café-ferrovia a partir de 1887, quando foi instalado o ramal da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e o Coronel José Garcia Duarte contratou as primeiras levas de italianos para o trabalho na faina do café em suas propriedades (Gonçalves, 2025).

Uma história de migrações

O grupo étnico-religioso reconstituído pelos registros paroquiais pesquisados no Arquivo da Cúria Diocesana de Franca definiu-se naturalmente na *longue durée*, distinguindo-se em sua história dois períodos. No primeiro momento, até pelo menos a virada do século XIX ao XX, foram registradas poucas ocorrências de casamentos envolvendo filhos de italianos nascidos no percurso migratório. A primeira união entre dois cônjuges brasileiros filhos de italianos só aconteceria no ano de 1908. Em Franca, do mesmo modo que em outras partes do interior paulista já estudadas, como na fazenda Santa Gertrudes (Bassanezi, 2019), estimulava-se o encontro de jovens de famílias conhecidas, graças ao fenômeno das cadeias e redes migratórias que engrossavam determinados fluxos pela aglutinação de parentes e conterrâneos (Gonçalves, 2023). Segundo Truzzi (2016), grupos de diversas partes da Itália enxergaram a si próprios como italianos apenas na sociedade de acolhimento, dadas as enormes discrepâncias regionais e a unificação relativamente recente da Itália. Conformava-se, portanto, uma italianidade *all'estero*, caracterizada pela construção de

uma consciência étnica e nacional entre aqueles que se viam na condição de imigrantes frente ao contato com outros segmentos da população nativa e com outros grupos imigrados.

Acompanhando o processo de incorporação do grupo na história da sociedade do interior paulista, pautado pelo delineamento de fronteiras sociais interpostas entre cada grupo étnico e os outros, tomamos consciência da figura dos filhos dos italianos que, com o passar do tempo, adentravam com cada vez mais força o mercado matrimonial. Esse segundo momento vai até o final da nossa análise, quando a presença de italianos no altar torna-se praticamente imperceptível em razão do impacto da diminuição do fluxo migratório. Do ano de 1912 em diante, os percentuais de endogamia passam por uma inversão de tendência, quando os números de endogamia oculta – que indica a opção por casar-se com filhos de compatriotas – ultrapassaram, pela primeira vez, a endogamia simples. A exogamia desse grupo, por sua vez, só ultrapassou os percentuais de endogamia simples e oculta a partir do ano de 1925 (Gonçalves, 2021).

Assim, esta história deve considerar os ritmos temporais das migrações que articulavam percursos migratórios familiares intergeracionais, procurando observar as sucessivas etapas definidas pela mobilidade espacial que as famílias italianas tiveram que enfrentar desde a saída da terra natal. Conforme definiu Truzzi e Volante (2021), o *timing* de chegada condicionou a implantação dos vários grupos de imigrantes em zonas mais antigas, já abertas à exploração agrícola e mais carentes de mão de obra, ao passo que os processos de mobilidade geográfica dos colonos, via migrações sucessivas, os levaram para novas áreas em busca de condições de trabalho e remuneração mais vantajosas, de acesso a pequenas propriedades em zonas onde a terra fosse mais barata ou a fim de usufruir da convivência com conterrâneos.

Desenvolveram-se esforços no sentido de explorar o banco de dados com objetivos que extrapolaram a demografia histórica *stricto sensu*, abordando estudos de

famílias e a dinâmica de distribuição e deslocamento dos grupos imigrantes no interior paulista, que dependiam de fatores e processos que interagiram simultaneamente.

Reconstituir famílias e perseguir trajetórias

Essa seção do artigo explora os materiais e métodos aplicados para reconstituir as famílias ítalo-brasileiras que tiveram a região de Franca como morada durante os sessenta anos analisados por nossa pesquisa, de 1885 a 1945. Para além desse recorte temporal outras fontes nominativas nos permitiram acompanhar trajetórias que atingiram, se deslocaram ou saíram da área estudada. O nome serviu como “fio de Ariana” que nos guiou pelo “labirinto documental” (Ginzburg, 1989), distinguindo um indivíduo do outro através de sua história em sociedades distintas, seja no país de origem ou nas diferentes sociedades de acolhida.

A experiência com a utilização da metodologia de reconstituição de famílias empregou os registros de nascimento/batismo, casamento e óbitos da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Franca, avançando também para as igrejas que compunham a microrregião de Franca, totalizando 22.834 atas de batismo, 4.743 de casamento e 7.561 de óbito. O banco de dados *Italianos em Franca* proveniente do cruzamento desses assentos contabiliza atualmente 9.031 fichas de famílias, que são cruzadas constantemente com novas fontes nominativas, tais como registros de matrícula de imigrantes, registros civis e paroquiais do Brasil e da Itália, prontuários do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) (Gonçalves; Martinez, 2025), certidões de óbito e sepultamento.

Independentemente da importância historiográfica da metodologia, suas virtualidades são ainda maiores quando o cruzamento efetivo com outras fontes reduz as suas limitações. No caso do presente estudo, a reconstituição das famílias ítalo-brasileiras de Franca esbarra na inexistência da informação fidedigna dos locais de nascimento dos nubentes. Nos últimos anos do século XIX muitas atas de casamento continham apenas a informação que o nubente era natural de “Rovigo, na Itália”, sendo

que essa província tem meia centena de *comuni*, ou então que era “natural deste Estado”. Diante dessa limitação, o cruzamento com outras fontes, como registros civis e, para os homens, listas de leva militar recuperadas pelos Arquivos de Estado Italianos, permitiram explorar as naturalidades de maneira quantitativa, identificando tendências e redes sociais.

Pela análise da origem e do destino dos cônjuges verificou-se proporções significativas de migrações de um local ou de uma paróquia para outra que implicavam, em geral, deslocamentos de distâncias relativamente longas. Portanto, observou-se uma especificidade: além de imigrarem do outro lado do Atlântico, migravam também de diversas regiões do Brasil e do próprio interior paulista. Contudo, centrar-se-á o foco nos descendentes de italianos que iniciaram suas vidas matrimoniais na localidade estudada, mas que nasceram em localidades distantes³.

As análises realizadas permitiram conhecer os principais fluxos migratórios internos, o que responde uma questão: por onde passaram os italianos antes de se fixarem em Franca? Durante o período áureo da imigração em massa no Brasil, mais de 2 milhões de imigrantes entraram no estado de São Paulo, contudo sob uma perspectiva quantitativa é uma tarefa difícil dimensionar o processo de atração e de fixação desses imigrantes nos diferentes municípios paulistas. A elaboração de tais estatísticas é ainda mais problemática pela falta de informações sobre o destino nos registros de matrícula da Hospedaria de Imigrantes até o final da década de 1890, além da intensa mobilidade espacial da população pela criação e expansão de novos municípios conforme foram sendo ocupadas terras do interior pelas fazendas de café e pelos trilhos do trem.

Seguindo o caminho aberto pela reconstituição de famílias priorizaremos os aspectos colocados ao mesmo tempo que apuraremos uma *história de migrações* a partir

³ A origem dos nubentes italianos dessa localidade já foi explorada em outras ocasiões, sobre o assunto ver: Gonçalves, 2021; 2023.

do comportamento intergeracional de uma família em direção aos interiores – os Natales.

Filhos de italianos no mercado matrimonial

Nem sempre uma família chegava ao Brasil com destino predefinido e a direção a seguir era pautada pelas oportunidades de trabalho e pelo avanço do café e das ferrovias que ocuparam o interior paulista no final do século XIX e princípio do século XX. Segundo Nardoque (2021), a “marcha do café” rumo à Região Central, e a partir daí, à Mogiana, Paulista, Sorocabana, ao Noroeste e à Araraquarense fomentava o deslocamento populacional, uma vez que a atividade cafeeira exerceu importante papel na configuração da crescente população paulista rumo ao Oeste, contribuindo para a ordenação territorial à medida que os plantios expandiam-se para o interior, dando origem a muitas cidades, estabelecendo redes de comunicação, especialmente ferrovias que contribuía com o aumento da população por meio do fenômeno migratório.

Atualmente o estado de São Paulo possui 645 municípios, dos quais 93 são citados nos registros de casamento consultados. Os filhos de italianos nascidos e casados em Franca somaram 50,8%; os naturais das então vilas de São José da Bela Vista, Cristais Paulista, Restinga e Ribeirão Corrente corresponderam a 6,8%, 4,7%, 1,8% e 0,6%, respectivamente – somando 64,7% os nascidos em todo o território do município naquele período.

Enfim, direcionar-se-á a atenção para a origem dos cônjuges filhos de italianos na região de Franca que nasceram no percurso migratório de seus pais, nas áreas cafeeiras mais antigas ou na capital paulista. O município de Ribeirão Preto, cujo desenvolvimento se confunde com a história da economia cafeeira, destacou-se com 10,8% da naturalidade dos nubentes; a capital do Estado com 3,7%, Cravinhos, limítrofe de Ribeirão Preto, com 3,6% e Santa Cruz das Palmeiras, zona de produção cafeeira mais antiga e volumosa, computou 3,4%. Percentuais ainda maiores foram registrados

para os municípios limítrofes à Franca, como Patrocínio do Sapucaí, atual Patrocínio Paulista, com 12,5%; Pedregulho, com 8,5; e Batatais, com 7,4%.

Municípios	N. abs.	%
Patrocínio Paulista	128	12,59
Ribeirão Preto	110	10,82
Pedregulho	87	8,55
Batatais	76	7,47
São Paulo	38	3,74
Cravinhos	37	3,64
Santa Cruz das Palmeiras	35	3,44
Igarapava, Itirapuã	30	2,95
Brodósqui, Rifaina	28	2,75
Altinópolis	27	2,65
Campinas, Sertãozinho	24	2,36
Jardinópolis	23	2,26
Santa Rita do Passa Quatro, São Simão	20	1,97
São José do Rio Pardo	18	1,77
Ituverava	15	1,47
Nuporanga	14	1,38
Vila Bonfim	12	1,18
Casa Branca	11	1,08
São Joaquim da Barra	10	0,98
Cajuru, São Carlos, São João da Boa Vista	8	0,79
Espírito Santo do Pinhal, Itapira	7	0,69
Araraquara, Jaboticabal	6	0,59
Guará, Orlândia, Sales Oliveira, Vargem Grande do Sul	5	0,49
Amparo, Descalvado, Itatiba, Pedreira, Pontal	4	0,39
Aparecida, Barretos, Limeira, Mococa, Mogi-Mirim, Pirassununga, Rio Claro, Serra Azul, Tietê	3	0,29

Birigui, Guariba, Mogi Guaçu, Monte Azul, Morro Agudo, Olímpia Porto Ferreria, Santo Antônio da Alegria, Santos, Taquaritinga, Taubaté	2	0,20
Araras, Avaré, Barra Bonita, Bauru, Botucatu, Brotas, Caçapava, Dobrada, Guaratinguetá, Guatapará, Indaiatuba, Itapecerica da Serra, Jacareí, Jundiá, Laranjal Paulista, Leme, Lindóia, Lorena, Mogi das Cruzes, Monte Mor, Nova Europa, Pindamonhangaba, Piracicaba, Pitangueiras, Queluz, Santo André, São José do Rio Preto, São Manuel, São Sebastião da Grama, Sorocaba, Tambaú, Tatuí, Viradouro	1	0,10

Tabela 1. Município de origem dos filhos de italianos casados em Franca, 1885-1945. Fonte: Livros de registro de casamento de Franca, 1885-1945

Se pensarmos nas regiões paulistas propostas por Holloway (1984) e Colistete (2015), 79,5% dos nubentes nasceram na Mogiana; seguida por 10,1% na Paulista; apenas 3% nas regiões da Capital e Central, e menos de 2% na região do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. Foram ainda mais inexpressivos os casos de filhos de italianos nascidos nas regiões da Alta Sorocabana, Araraquarense, Noroeste, Santos e Litoral Sul e Sorocaba.

Região	N. abs.	%
Mogiana	809	79,55
Paulista	103	10,13
Capital	40	3,93
Central	32	3,15
Vale do Paraíba e Litoral Norte	13	1,28
Alta Sorocabana	7	0,69
Araraquarense	7	0,69
Noroeste	3	0,29
Santos e Litoral Sul	2	0,20
Sorocaba	1	0,10
Total	1.017	100,00

Tabela 2. Região de origem dos filhos de italianos casados em Franca, 1885-1945. Fonte: Livros de registro de casamento de Franca, 1885-1945.

O Mapa 1, que apresenta os valores percentuais dos filhos de italianos casados no universo estudado e nascidos fora da localidade, mostra o deslocamento a partir do porto de Santos, passando pela capital e seguindo em direção ao Oeste, sobretudo ao Nordeste Paulista, onde está situado o município de Franca. Esse movimento deixava grupos de imigrantes pelo caminho que, com o passar do tempo, se deslocaram cada vez mais para o interior.

Mapa 1. Município de origem dos filhos de italianos casados em Franca, 1885-1945. Fonte: Elaborado pelo autor.

Foram identificados nubentes nascidos no estado vizinho de Minas Gerais, em áreas também atingidas pela imigração italiana, tais como os municípios vizinhos de Ibiraci e Claraval, denominados à época de Dores do Aterrado e Garimpo de Canoas, respectivamente; além de São Tomás de Aquino, Conquista e Uberaba. No caso dos nubentes mineiros, 46,7% dos que adentraram esse mercado matrimonial eram descendentes de italianos. Um caso que ilustra a mobilidade espacial pelo território

mineiro é o da família de Antonio Sarto Morato e Brizzia Melani, provenientes de Costa di Rovigo, que chegou ao porto do Rio de Janeiro no ano de 1888. Inicialmente, a família seguiu para Juiz de Fora, transferindo-se, em seguida, para Alfenas e Ventania (atual Alpinópolis). O casal tinha cinco filhos e outros cinco nasceram em terras mineiras. Antes de se instalarem em Franca, o que aconteceu possivelmente por volta de 1909, o casal viveu ainda em Cássia, Minas Gerais, onde alguns filhos se casaram.

A apuração desse contingente de filhos de italianos revela de onde provinham aqueles que substituíram os italianos natos no mercado matrimonial e permitiram manter a endogamia entre os italianos, mesmo com a queda do número de novos imigrantes. Para Franca, entre 1885 e 1930, Gonçalves (2021, p. 16) verificou que as relações endogâmicas envolveram 38,1% dos cônjuges e esse percentual engloba os índices de endogamia simples (14,3%), que corresponde aos casamentos entre nubentes naturais da Itália; e endogamia oculta (23,8%), apurado quando um cônjuge é filho de um pai ou uma mãe (ou ambos) nascidos na Itália. A aferição da endogamia oculta reduz o risco de uma compreensão equivocada do mercado matrimonial ao atribuir uma capacidade maior de inserção em outros grupos devido ao aumento de casamentos destes com brasileiras.

Por exemplo, Giovanna Fregonese, nascida em Motta di Livenza, na província de Treviso, imigrou na companhia do marido, Giuseppe Spessoto e sete filhos, em abril de 1887. Ao passar pela Hospedaria de Imigrantes o destino do grupo era as terras do Dr. Paulo Souza Queiroz, em Descalvado. No ano seguinte, em Araras, Giovanna deu à luz Pedro. Em Ribeirão Preto, antes de alcançar o município de Franca, ela teve seu último filho, Ângelo; viu casar dois filhos e ficou viúva. Os dois meninos nascidos no Brasil, Pedro e Ângelo, protagonizaram casamentos endogâmicos ao desposar filhas de italianos. Naturalmente, se não fossem apuradas as nacionalidades dos pais dos nubentes essas uniões não seriam observadas, refletindo em alterações nos índices de endogamia oculta tão importantes para se ter um retrato mais fiel da realidade desse mercado matrimonial.

Família Natale: cada vez mais à Oeste

Acompanhando a inserção dos grupos imigrantes na história da sociedade francana pelas fontes consultadas valemos da “imaginação histórica”, inspirada por Natalie Zemon Davis, para costurar fragmentos da vivência desses atores sociais que ficaram invisíveis na documentação. Como a maioria dos imigrantes italianos que chegaram ao interior paulista, milhares de jovens cruzavam o Atlântico em grupos familiares a fim de obter recursos para sua sobrevivência nas novas atividades agrícolas abertas pela economia cafeeira. Esta é a história muito provável de Samuele Natale e Agnese Marini, que deixaram o interior da província de Rovigo, na região do Veneto, na companhia dos pais no final do século XIX.

Milhares de famílias foram atingidas pela pobreza que assolava regiões do Veneto após as catástrofes climáticas que atingiram as áreas de planície submersas pelos rios Pó e Àdige no ano de 1882. Após tentativas sem sucesso de reerguer suas vidas a única alternativa para aqueles míseros homens e mulheres movidos pela esperança de uma vida melhor foi buscar a América, que surgia nas propagandas das agências de imigração como um eldorado de possibilidades. Foi justamente do interior das províncias de Rovigo, Verona e Padova que saíram as primeiras levas de imigrantes para o trabalho nas fazendas da região de Franca no ano de 1887, quando o ramal da ferrovia chegou nesta localidade (Gonçalves, 2025).

Em 18 de março de 1888, desembarcou em Santos a família chefiada por Ferdinando Marini, acompanhado da esposa Filomena Fornazieri e dos filhos Emilio, Carlota, Maria, Teolinda, Agnese e Dice. Três anos depois, em 8 de setembro de 1891, chegariam Giacomo Natale, sua esposa Maria Ravagnani, e os filhos Florencia, Samuele, Stella, Cesare, Teresa e Giuseppe. Sabemos que as duas famílias partiram do interior da província de Rovigo, de duas *comuni* distantes menos de dez quilômetros, e passaram pela Hospedaria de Imigrantes de São Paulo, mas as fontes não indicam quais destinos tiveram em seguida. É possível que os Marini tenham seguido logo para Franca, pois o primogênito do clã contraiu núpcias na Matriz de Nossa Senhora da Conceição aos 30

de novembro de 1889, com a jovem Libera Nalini, também oriunda do interior de Rovigo.

Avançamos para 16 de setembro de 1899, quando os jovens Giuseppe Samuele Natale e Agnese Palmira Marini contraem núpcias em Franca. Como objeto de estudo, fomos felizes em reconstituir a biografia do casal, que na sociedade brasileira eram conhecidos por Samuel e Inês. Ele, natural de Castelnuovo Bariano, nasceu em 25 de novembro de 1878 e chegou ao Brasil com treze anos de idade. Ela, nascida em Giacciano con Baruchella, aos 29 de abril de 1882, imigrou aos seis anos de idade. Para receberem o sacramento do Matrimônio dirigiram-se à matriz, no alto da colina povoada no início do século XIX pelos entrantes mineiros. Separava-os do povoamento os milhares de pés de café que se multiplicavam nas fazendas e dividiam espaço com as colônias de trabalhadores.

Mapa 2. Região de origem das famílias Natale e Marini. Fonte: Elaborado pelo autor.

Os jovens imigrantes encontravam seus parceiros conjugais no interior das fazendas, até mesmo na própria colônia em que viviam, tornando a endogamia a forma de união predominante nos primeiros tempos da economia cafeeira. Buscava-se um braço para unir-se na labuta com os cafeeiros, de “sol a sol”, de preferência entre pessoas conhecidas do mesmo local na terra de origem ou pessoas que haviam emigrado juntas. Encontrar um noivo de mesma origem alimentava a esperança de um retorno à terra natal, e isso pode ter sido o que ocorreu com uma das irmãs de Agnese:

a jovem Teodolinda Marini retornou à Itália com Antonio Corsini, com quem vivia maritalmente no Brasil.

Famílias Natale e Marini

I- Em 1891, quando Giacomo Natale e Maria Ravagnani deixaram Castelnuovo Bariano, sua filha mais velha, Arpalice Natale já era casada com Stefano Basaglia.

II- Arpalice e Stefano imigraram em 12 de setembro de 1892, com destino ao município de Cravinhos, reencontrando os familiares posteriormente em terras do interior paulista.

III- Arpalice faleceu durante o parto, aos 5 de março de 1896, no distrito de São José da Bela Vista, município de Franca. Seu esposo, Stefano, retornou à Itália, onde contraiu segundas núpcias com Virginia Mingotti, no ano de 1901, em Bergantino, província de Rovigo.

IV- Florência Natale viveu maritalmente com o português José de Souza Barbeiro, natural de Leiria.

V- Stella Natale viveu maritalmente com Eugenio Trombella, natural de Bergantino, Rovigo. O casal acompanhou a trajetória de Samuele e Agnese por Franca, Pedregulho e Ituverava.

VI- Cesare Natale desposou Luígia Bighinati, aos 31 de janeiro de 1901, no distrito de São José da Bela Vista. A jovem era natural da mesma comuna que ele, filha de Giusué Bighinati e Florinda Guidi, que retornaram à Itália posteriormente.

VII- Teresa Natale casou-se aos 16 de outubro de 1909, em Jardimópolis, com Domenico Scalabrini, natural de Montefiorino, província de Modena. Ela faleceu em dezembro de 1912, deixando dois filhos órfãos.

I- Em 1888, Ferdinando Marini e Filomena Fornasieri emigraram com seis filhos, deixando em Giacciano con Baruchella a filha Bianca, casada com Enrico Brandani desde 1884.

II- No ano seguinte, Emilio Marini desposou Libera Nalini, natural de Bagnolo di Pó, na província de Rovigo.

III- Carlota Marini casou-se com Luigi Ferreto, natural da província de Verona.

IV- Marcella Marini uniu-se a Luigi Furini, nascido em Bergantino, Rovigo.

V- Teodolinda Marini, viveu maritalmente com Antonio Corsini, tendo retornado à terra natal, onde casou-se civilmente em 24 de outubro de 1900, legitimando a filha Rosa, nascida em Franca, em 13 de novembro de 1898.

VI- Ferdinando Marini e Filomena Fornasieri deixaram os filhos Emilio, Carlota, Marcella e Agnese no Brasil e retornaram à Itália, onde faleceram.

Nessa época a atividade cafeeira avançava e a necessidade por braços para a faina do café era cada vez maior. Ainda assim, não era raro que pessoas retornassem ao país de origem após uma boa colheita a fim de reunir-se aos parentes que lá permaneceram. Doenças, saudade e a inadaptação ao clima promoviam migrações de retorno que nem sempre foram registradas pela documentação oficial (Scott; Bassanezi; Gonçalves, 2025). Em uma sociedade que se organizava no pós-abolição, era comum fazendeiros que perpetuaram toda sorte de arbitrariedades no trato com os colonos. Esse cenário produzia uma alta taxa de evasão de trabalhadores para outras propriedades próximas ou novas fazendas mais produtivas da fronteira oeste, principalmente com o cultivo de gêneros intercalados nas fileiras dos cafezais (Monsma, 2016, p. 86).

É possível que os jovens noivos Samuele e Agnese fizessem parte de um enredo muito próximo a esse, pois eram colonos, com poucos recursos, que viviam sob o regime

de trabalho familiar e tinham suas vidas demarcadas pelo ano agrícola. Não existem fontes que permitam descrever a moradia onde foi viver o casal, mas podemos considerar uma hipótese baseada na descrição das casas de colonos nas áreas cafeeicultoras no final dos oitocentos. Geralmente os italianos encontravam nas colônias das fazendas casas para morar de alvenaria rudimentar, cobertas com telhas cerâmicas, piso de terra batida, poucos cômodos e iluminação e ventilação precárias. Os membros das famílias apinhavam-se, todos juntos, em pequenos dormitórios e faziam suas necessidades em latrinas externas. Essas moradias costumavam ser distantes da sede da fazenda e mais próximas aos cafezais e a um terreiro usado para convivência, secagem de café ou pequenas criações. Sob o regime de colonato, a família dispunha de um pedaço de terra para cultivar, por conta própria, gêneros necessários à sua subsistência (Vangelista, 1991, p. 48). Em que se pese a grande mobilidade espacial em solo paulista, a família Natale vivenciou cenários diversos durante sua vida nas fazendas. É possível que no início de sua vida conjugal tivesse dividido espaço com outros parentes, como o costume de viver com os pais do noivo após o casamento enquanto a moradia contasse com espaço para todos os moradores.

Diferente da maioria dos imigrantes italianos, colonos e não colonos, que se casavam “perante os homens”, no registro civil, e “perante Deus”, no religioso; Samuele e Agnese formalizaram sua união de modo a não contrariar a religião católica professada, mas não a fizeram de “papel passado”. Os primeiros filhos da prole também não foram registrados no cartório de registro civil da localidade. Muito embora Samuele tenha vindo de uma região italiana que mantinha a regra de registrar os atos de nascimento e casamento desde a Unificação Italiana, no ano de 1871, parece que ele não teve costume de registrar civilmente os atos de sua família por muito tempo. Por ignorância, pela falta de vigilância das autoridades civis ou pela distância até o núcleo urbano onde se encontrava o cartório, apenas uma filha do casal teve seu nascimento registrado em Franca, em 19 de abril de 1905: Ana, que viveu apenas cinco dias. É possível, inclusive, que as atas de nascimento e óbito da menina tenham sido realizadas simultaneamente.

Na ata de casamento paroquial de Samuele e Agnese o Vigário Luiz de Goés Conrado não teve o zelo de registrar as idades dos nubentes, conforme previa as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia (1719), por isso calculamos a idade ao casar com base no *Atti di Nascita* das *comuni* e sabemos que ele se casou aos vinte anos e ela com dezessete anos de idade. Eles eram mais jovens do que seus conterrâneos que contraíram núpcias naquela época em Franca, cujas idades médias de acesso ao casamento eram 22,9 anos para os homens e 18,2 anos para as mulheres (Gonçalves, 2023, p. 238).

Naquele sábado, 19 de setembro de 1899, os familiares e testemunhas que assistiriam à bênção matrimonial tiveram de se levantar cedo para percorrer a distância que separava a colônia da fazenda onde viviam até a igreja no centro da cidade. A pequena igreja, onde foi realizada a cerimônia, tinha sido erguida durante o século XIX e foi demolida anos depois para dar lugar a nova matriz, inaugurada em 1913. Serviram de testemunhas do sacramento Eugenio Trombella e Luiz Forini, cunhados dos noivos, sendo o primeiro esposo de Stella Natale, irmã de Samuele; e o outro casado com a irmã de Agnese, Maria Marcella Marini, desde 1892. Vale destacar que ambos eram naturais da *comune* de Bergantino, bem próxima de onde haviam nascido os nubentes.

Imagem 1. Registro de casamento de Samuele Natale e Agnese Marini. Fonte: Registros de casamentos da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Franca.

É importante ressaltar que o grupo social do qual se originou e estava inserida a história dos Natale, em particular aquela fundada por Samuel e Agnese desde o casamento, indica uma instabilidade marcada por intensa mobilidade. Os diversos documentos cotejados permitiram não só identificar a origem do casal, mas também

acompanhar a história conjugal fecunda e os deslocamentos protagonizados por eles. Tudo indica que a reconstituição da família de Samuele e Agnese conheceu a integridade da vida biológica da célula familiar. A história das populações mantém-se por meio de um processo de substituição de indivíduos, de geração em geração, desde o nascimento até a morte, por um processo de reprodução biológica, e é graças ao registro desses eventos vitais que é possível conhecer o dinamismo dessa família.

A idade de Agnese quando se casou (17 anos e cinco meses), relativamente precoce para suas contemporâneas, o intervalo protogenésico curto e uma gestação gemelar, permitiram a formação de uma prole numerosa, com treze nascimentos entre os anos de 1900 e 1921. Acompanhamos a vida de Samuele, Agnese e seus filhos a partir do casamento e dos nascimentos sucessivos na ficha de família abaixo, observando pelo ciclo vital, de dimensão biológica, os deslocamentos do grupo pelo território ao longo do tempo.

FICHA DE FAMÍLIA										Nº	5812
NOME E SOBRENOME		PAIS		DATA E LOCAL DE NASCIMENTO			DATA E LOCAL DO ÓBITO				
NATALE Giuseppe Samuele		NATALE Giacomo e RAVAGNANI Maria		1878-11-25	Castelnovo Bariano, Rovigo, IT		1956-05-07	Guararapes, São Paulo, BR			
MARINI Agnese Palmira (Inês)		MARINI Ferdinando e FORNASIERI Filomena		1882-04-29	Giacciano con Baruchella, Rovigo, IT		1954-05-13	Guararapes, São Paulo, BR			
LOCAL E DATA DO CAS.		IDADE AO CASAR	HOMEM	20,8	IDADE AO MORRER	HOMEM	77,4	FIM DA OBSERVAÇÃO		DURAÇÃO	FILHOS
1899-09-16		Franca		MULHER	17,3	MULHER	72,0	1954-05-13		54,6	13
FILHOS											
Nº	NOME	SEXO	DATAS		LOCAL	IDADE DA MÃE	DURAÇÃO DO CAS.	INTERV.	IDADE AO BATIZAR	PADRINHO	MADRINHA
			NASCIMENTO	BATIZADO							
1	Gelindo	M	1900-07-20	1900-09-08	Franca	18,22	0,90		1,58	Fernando Marini	Philomena Fornazieri
2	José	M	1901-10-31	1901-12-31	Jardinópolis	19,50	2,29	1,28	1,97	Giacomo Natali	Florencia Natali
3	Maria	F	1903-05-24	1903-06-28	Franca	21,07	3,79	1,57	1,12	Trombella Eugenio	Theresa Natali
4	Anna	F	1905-05-19		Franca	22,97	5,60	1,90			
5	Alberto	M	1906-05-07	1906-06-10	Franca	24,02	6,74	1,05	1,08	David Serafine	Lugarese Elvira
6	Cesar	M	1908-08-28	1908-10-06	Franca	26,33	9,05	2,30	1,25	Cesar Natale	Luisa Bignati
7	Anna	F	1910-12-15	1911-03-05	Franca	28,62	11,48	2,29	2,80	Joaquim Marini	Maria Ferreti
8	Emilia	F	1912-12-28	1913-04-06	Franca	30,65	13,56	2,04	3,39	Orestes Ravagnani	Montagnine Nelina
9	Leonilda	F	1914-09-07	1914-11-29	Franca	32,35	15,20	1,70	2,70	Jacomo Ferreto	Emilia Ferreto
10	Fortunato	M	1916-10-22	1916-11-20	Pedregulho	34,47	17,18	2,12	0,92	Frederico Mantovani	Alpalice Trombella
11	Felicio	M	1916-10-22	1916-11-20	Pedregulho	34,47	17,18	0,00	0,92	Eugenio Trombella	Maria Trombella
12	Riccieri	M	1919-02-16	1919-03-28	Pedregulho	36,80	19,54	2,33	1,38	Riccieri Soffa	Antonia Candida Ferreira
13	João Antonio	M	1921-07-06	1921-09-08	Igaçaba	39,18	21,98	2,38	2,04	João Giron	Maria Natali Giron

Imagem 2. Ficha de Família de Samuele Natale e Agnese Marini. Fonte: Banco de dados *Italianos em Franca*.

Como a maioria das mulheres de sua época, Agnese deu à luz seu primeiro filho antes dos vinte anos. Quanto mais jovens as mulheres se casavam, maior era o tempo

em que elas poderiam gerar filhos, o que era realmente vantajoso para as famílias colonas que viam nos nascimentos um braço a mais para o trabalho na lavoura. A ausência de controle da natalidade levou Agnese a engravidar seguidamente, gerando treze filhos dos dezoito aos trinta e nove anos de idade. Nas primeiras gestações, o espaçamento entre os nascimentos dos filhos foi mais curto, ampliando à medida que Agnese avançava na idade, como rege a natureza feminina. O intervalo protogenésico foi menor que um ano, enquanto os intervalos intergenésicos ultrapassaram dois anos a partir do sexto filho.

O primeiro filho do clã nasceu dez meses depois do casamento e recebeu na pia batismal o nome de Gelindo. Na ocasião, o casal retornou à igreja onde se casou no ano anterior na companhia dos pais de Agnese, que foram padrinhos da criança. Já o segundo filho, José, nasceu no município de Jardinópolis, distante cerca de oitenta quilômetros de Franca, sendo batizado aos dois meses de idade, em 31 de dezembro de 1901, na matriz Nossa Senhora Aparecida, fundada em 1898, tendo por padrinhos o avô paterno, Giacomo Natale, acompanhado por sua filha, Florencia Natale.

De volta à Franca, nasceu Maria, em 24 de maio de 1903, tendo recebido por padrinhos Eugenio Trombella e a tia paterna Teresa Natale. O primeiro era casado com Stella Natale, tia paterna da menina, e havia testemunhado a união de Samuele e Agnese quatro anos antes. Dois anos depois, o casal passaria pela perda da filha Anna, que nascera em 19 de maio de 1905, viveu apenas cinco dias e foi vitimada por “*bronchite capillar*”. O prenome Anna seria escolhido outra vez em 1910, quando nasceu a próxima filha do casal, depois dos meninos Alberto (1906) e César (1908).

Os filhos nascidos até 1914 tiveram berço em Franca, onde também nasceram Emília (1912) e Leonilda (1914). Os gêmeos Fortunato e Felício (1916), Riccieri (1919) e João Antônio (1921) vieram ao mundo após a transferência da família para o município de Pedregulho, ao Norte de Franca. O menino Felício foi afilhado do padrinho de sua irmã Maria e cunhado de seu pai, Eugenio Trombella, que acompanhou os deslocamentos da família para o interior, tendo falecido em Ituverava no ano de 1934,

para onde os Natale também seguiriam na década de 1920. A história da constituição da prole finalizou em Igaçaba, um distrito do município de Pedregulho, onde realizou-se o batizado de João Antônio, tendo como madrinha a irmã Maria Natale e seu esposo João Giron, unidos em matrimônio no ano anterior.

O compadrio revela relações pretéritas: com exceção de Riccieri, todos tiveram padrinhos provenientes da região de origem de Samuel e Agnese: avós, tios, primos e amigos. O penúltimo filho recebeu o nome do padrinho, Riccieri Soffa, natural de Ribeirão Preto, filho de imigrantes da província de Bologna, e casado com uma brasileira, Antônia Cândida Ferreira, em Pedregulho, desde o ano de 1917.

Tudo indica que com o crescimento do clã Samuele e Agnese foram se deslocando para áreas mais remotas do interior em busca de oportunidades para o trabalho de todos os membros da prole. Nos anos 1920, os filhos mais velhos começaram suas próprias vidas matrimoniais. Sabemos que ao menos os filhos Gelindo, José e Maria casaram-se no município de Pedregulho até 1923. O cotejamento com outras fontes revela que o grupo seguiu ainda mais ao Oeste, onde nasceram os primeiros netos de Samuele e Agnese. Gelindo e José, casados com brasileiras, tiveram seus primeiros filhos no município de Ituverava, onde permaneceram até a segunda metade daquela década, quando a família decidiu investir seus esforços em um movimento migratório mais longo até Guararapes, zona recém-loteada no Oeste do estado de São Paulo.

Este caso mostra a dificuldade de reconstituir famílias em movimento, pois se a pesquisa tivesse focado apenas nos registros paroquiais do município de Franca a família de Samuele e Agnese teria desaparecido no ano de 1914, quando o casal batizou o nono filho na localidade e se tornaria mais um dentre os milhares de imigrantes invisibilizados no imenso território paulista. Por isso o cruzamento nominativo explora os instrumentos disponíveis para perseguir trajetórias no tempo e no espaço, com origem em países distintos e destinos múltiplos. A partir dessa trajetória familiar é possível sublinhar vários aspectos da discussão sobre a “colocação de imigrantes”

(Bassanezi, 2021) nas áreas de lavouras mais antigas em direção à exploração agrícola em zonas mais distantes, observando o *timing* de chegada, as ofertas de trabalho e a busca de oportunidades para os filhos no interior, mas também nas áreas urbanas.

Muito embora o trabalho na cafeicultura envolvesse o maior número de membros da família aptos ao serviço dos cafezais, é possível que a família migrou para Guararapes em etapas. Por exemplo, Maria Natale e seu esposo João Giron seguiram os passos da família apenas no início dos anos 1930, após um período em Rifaina, onde vivia a família Giron. A união da família em Guararapes aconteceu em um momento que a economia local se baseava na expansão da fronteira agrícola pela marcha do café e demandava migrantes vindos de outras regiões do próprio estado, além de imigrantes europeus, principalmente italianos, espanhóis e portugueses, que buscavam terras férteis e novas oportunidades de trabalho. A chegada da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que ligava Bauru a Corumbá (MS), foi decisiva para o crescimento da localidade, com a construção da estação de trem antes mesmo do arruamento e loteamento da cidade, facilitando o transporte de pessoas e produtos agrícolas. O distrito de paz de Guararapes foi criado em 1934 e o município instalado em 1937, sendo que até aquele momento os membros da família Natale dirigiam-se à Araçatuba para realizar seus atos civis e religiosos.

Imagem 3. Samuele Natale e Agnese Marini. Fonte: Acervo de Carmen Lúcia Natale Cunha.

Foi em Guararapes que Samuele e Agnese viveram os últimos anos de suas vidas. Eles, inclusive, sobreviveram ao filho Felício, vitimado por um ataque cardíaco na Casa de Saúde São Sebastião, em Araçatuba, em 12 de dezembro de 1938. Felício foi o único celibatário, talvez por ter falecido ainda jovem, com apenas vinte e dois anos de idade. Os outros onze filhos contraíram núpcias, sendo que vários deixaram Guararapes posteriormente. Permaneceram na localidade apenas o primogênito Gelindo, César e Ricieri.

As migrações sucessivas da prole remetem às áreas do oeste paulista, como Araçatuba (Maria), Pereira Barreto (Fortunato); áreas mais antigas e centrais, como Campinas (Ana), Osasco (João) e a capital, São Paulo (José e Leonilda); assim como a outros estados, como Umuarama (Alberto), no Paraná e Ivinhema (Emília), no Mato Grosso do Sul.

Percurso da Família Natale

I- Procedente de Giacciano con Baruchella, província de Rovigo, Agnese Marini chegou com os pais no porto de Santos aos 18 de

novembro de 1888, estabelecendo-se como colonos em fazendas do município de Franca.

II- Vindos de Castelnuovo Bariano, Samuele Natale, seus pais e irmãos desembarcaram em Santos aos 08 de setembro de 1891, seguindo, como os Marini, para a Hospedaria dos Imigrantes de São Paulo (2).

III- Samuele Natale e Agnese Marini casaram-se na Matriz Nossa Senhora da Conceição de Franca, aos 16 de setembro de 1899.

IV- Em Franca, aos 20 de julho de 1900, nasce o primogênito Gelindo.

V- Em Jardinópolis (3), aos 31 de outubro de 1901, nasce o segundo filho, José.

VI- Posteriormente, a família retorna a Franca, onde permanece possivelmente até o ano de 1914.

VII- Entre 1916 e 1921, vivem no município de Pedregulho (4), onde nascem os últimos filhos da prole, sendo o caçula, João, batizado na igreja de São Pedro no distrito de Igaçaba.

VIII- Em meados dos anos 1920, a família vive em Ituverava (5), antes de seguir para Guararapes, pertencente ao município de Araçatuba (7).

IX- Ainda em Ituverava, Anna Natale, casada com Luiz Marchiori, desde 1928, ficou viúva em agosto de 1932, tendo se juntado à família em pouco tempo, e casando-se em segundas núpcias com Lourenço Ferro, em Araçatuba, em junho do ano seguinte.

X- Na primeira metade dos anos 1930, Maria Natale e seu esposo João Giron permaneceram em Rifaina (6) antes de se unirem aos pais e irmãos em Guararapes. Na década seguinte, o casal retornou à região de Franca, onde permaneceu por um período no distrito de Cristais.

XI- Residindo na Avenida Tiradentes, em Guararapes, Agnese Marini faleceu aos 13 de maio de 1954, e Samuele Natale aos 7 de maio de 1956.

Pela construção desse panorama diversificado de movimentos migratórios das famílias Natale verifica-se que o *timing* de chegada e a busca de oportunidades para si e para os filhos definem as sucessivas etapas migratórias familiares que tiveram de enfrentar desde a saída da terra de origem e cujos percursos foram vividos pelas gerações sucessivas. A decisão de migrar ou se estabelecer em um determinado contexto obedece às estratégias familiares; as informações disponíveis e fornecidas por agentes de propaganda, parentes e conterrâneos; além das oportunidades encontradas. Os Marini, que cruzaram o Atlântico três anos antes dos Natale, tiveram melhores condições de fixação na região de Franca, sendo que três irmãos de Agnese Marini permaneceram na localidade até o final de suas vidas: Emílio faleceu em 1923, Carlota em 1957 e Marcella em 1962, no município de Pedregulho. Já a família Natale apresentou deslocamentos intensos pelo território: duas irmãs de Samuele faleceram ainda jovens, Arpalice no distrito de São José da Bela Vista, com apenas 24 anos, e Teresa, em Jardinópolis, aos 26 anos de idade. Florencia permaneceu em Jardinópolis até falecer no ano de 1962, Stella viveu em Franca, Pedregulho, Ituverava e faleceu em

Ribeirão Preto, em 1960; enquanto Cesare foi o único que permaneceu em Franca, onde era motorista e faleceu em 1950. O pai de Samuele, Giacomo Natale, vivia em Franca quando faleceu em 15 de abril de 1930. Nessa época, é possível que apenas o filho Cesare estivesse por perto, pois Samuele já havia migrado para Guararapes, Stella vivia em Ituverava e Florencia em Jardinópolis.

No registro de óbito de Giacomo foi registrado que faleceu aos 85 anos, devido ao costume de se arredondar os números em documentos. Na realidade, ele viveu até os 82 anos; Samuele completou 77 anos e Agnese, superou os riscos representados pelas doze gestações dos 18 aos 39 anos e chegou até os 72 anos de idade. Bastante longevos para a realidade do período, cuja expectativa de vida à época não chegava aos cinquenta anos de idade.

Pelo que sabemos de Samuele Natale e de sua esposa é possível sublinhar vários aspectos atinentes à discussão sobre o cenário demográfico em que viveram, as relações estabelecidas e as dinâmicas de mobilidade de uma população estrangeira em busca de novas oportunidades pelo interior paulista. Utilizando os instrumentos que temos em mãos, os historiadores sabem mais do passado do que sabiam do presente os seus contemporâneos, protagonistas dessa história.

Considerações finais

O trabalho pretendia extrapolar os limites da paróquia, perseguindo trajetórias de famílias imigrantes italianas antes e depois de viverem na localidade estudada. A partir da metodologia clássica de Reconstituição de Famílias, utilizou-se convenientemente o acervo de fichas de famílias, arrolando os locais de nascimento dos nubentes ítalo-brasileiros para conhecer os locais em que passaram os imigrantes italianos antes de chegarem à Franca. O fio condutor da investigação era saber se havia regiões, ou municípios, que concentraram maiores contingentes de italianos que em algum momento de sua trajetória se dirigiram ao município de Franca. Apurou-se a predominância de nascidos nos interiores da região da Mogiana, principalmente em

Ribeirão Preto, que se tornou um centro de produção de café no final do século XIX e cuja demanda de mão de obra para trabalhar nas fazendas transformou a região e impulsionou seu progresso econômico. Excedentes desse mercado de braços para a lavoura paulatinamente foram seguindo mais para o interior, atingindo Franca. O percentual de ítalo-brasileiros nascidos em Ribeirão Preto (10,8%) equiparou-se aos naturais dos municípios limítrofes à Franca: Patrocínio Paulista (12,5%), Pedregulho (8,5%) e Batatais (7,4%). Cravinhos e Santa Cruz das Palmeiras servidos pelas linhas férreas da Mogiana e Paulista, respectivamente, tiveram percentuais próximos ao da capital São Paulo (3%), que serviu de berço para milhares de crianças gestadas durante a travessia Atlântica. A representação desses dados no Mapa 1 revelou uma concentração de nascidos na Capital e nas regiões servidas pelos ramais das linhas férreas Paulista e Mogiana, destacando que os processos migratórios em etapas seguiam os caminhos abertos pela estrada de ferro.

Um maior número de trajetórias observadas, de distintas famílias, fluxos e períodos, talvez nos leve um pouco mais adiante no estudo sobre os movimentos migratórios em direção ao Oeste. O casal Samuele Natale e Agnese Marini nos serviu de amostra para um estudo de deslocamento geográfico de grupos imigrantes condicionado pelo *timing* de chegada em direção às novas áreas de exploração agrícola em um processo de mobilidade via migrações sucessivas aspirando melhores condições de trabalho, remunerações mais vantajosas e oportunidades para os filhos. Esse percurso migratório familiar de características intergeracionais foi composto por sucessivas etapas desde a saída da terra de origem e vivenciado por gerações sucessivas. O grupo familiar de Samuele e Agnese viveu retornos à Itália, mortes precoces, recasamentos, uniões entre conterrâneos, estratégias de compadrio que reforçavam laços pretéritos à imigração; tudo atrelado a uma *história de migrações* frequentes.

Referências

BACELLAR, Carlos de Almeida Prado; SCOTT, Ana Silvia Volpi; BASSANEZI, Maria Silvia Casagrande Beozzo. Quarenta anos de demografia histórica. **Revista Brasileira de Estudos de População**, v. 22, n. 2, p. 339–350, 2005.

BASSANEZI, Maria Silvia C. B. “Colocação de Imigrantes”: os números e destinos dos alojados na Hospedaria de Imigrantes da capital paulista (1898-1929). In: TRUZZI, Oswaldo (Org.). **Migrações internacionais no interior paulista: contextos, trajetórias e associativismo**. São Carlos: EdUFSCar, 2021. p. 61–84.

BASSANEZI, Maria Silvia Casagrande Beozzo. **Colonos do café**. São Paulo: Contexto, 2019.

COLISTETE, Renato Perim. Regiões e Especialização na Agricultura Cafeeira: São Paulo no Início do Século XX. **Revista Brasileira de Economia**, v. 69, n. 3, p. 331–354, 30 set. 2015.

GINZBURG, Carlo. O nome e o como. Troca desigual e mercado historiográfico. In: GINZBURG, Carlo; CASTELNUOVO, Enrico; PONI, Carlo (Orgs.). **A micro-história e outros ensaios**. Rio de Janeiro: Editora Brentand Brasil, 1989. p. 169–178.

GONÇALVES, José Victor Maritan. Sposàrsi a Franca: tendências da nupcialidade entre imigrantes italianos no interior paulista, 1885-1930. **Revista Brasileira de Estudos de População**, v. 38, 2021.

GONÇALVES, José Victor Maritan. **Redes migratórias e dinâmica populacional de italianos em um município paulista: Franca, 1885-1945**. Tese de Doutorado— [Doutorado em História]: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 2023.

GONÇALVES, José Victor Maritan. **Dos dois lados do Atlântico: redes migratórias de italianos em Franca**. São Paulo: Editora Dialética, 2024.

GONÇALVES, José Victor Maritan. Italianos e redes: caminhos abertos por conterrâneos pioneiros no interior paulista. In: VENDRAME, Maíra Ines; CEVA, Mariela (Orgs.). **Migrações Atlânticas: trajetórias, conexões e redes migratórias entre Europa e América Latina**. São Leopoldo: Oikos, 2025. p. 227–255.

GONÇALVES, José Victor Maritan; MARTINEZ, Miguel Brandão. Prontuários de registros de estrangeiros. **Acervo**, v. 38, n. 2, p. 1–22, 15 maio 2025.

HOLLOWAY, Thomas. **Imigrantes para o café**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984.

MONSMA, Karl. **A reprodução do racismo: fazendeiros, negros e imigrantes no oeste paulista, 1880-1914**. São Carlos: EdUFSCar, 2016.

NARDOQUE, Sedeval. Apropriação capitalista da terra, avanço da fronteira econômica e migração no Noroeste Paulista. In: TRUZZI, Oswaldo (Org.). **Migrações**

internacionais no interior paulista: contextos, trajetórias e associativismo. São Carlos: EduFSCar, 2021. p. 45–60.

SCOTT, Ana Silvia Volpi; BASSANEZI, Maria Silvia Beozzo; GONÇALVES, José Victor Maritan. “Vai e vem de gentes”: experiências de imigração familiar transnacional (1870-1930). *In*: VENDRAME, Maíra Ines; CEVA, Mariela (Orgs.). **Migrações Atlânticas: trajetórias, conexões e redes migratórias entre Europa e América Latina.** São Leopoldo: Oikos, 2025. p. 312–351.

TRUZZI, Oswaldo. **Italianidade no interior paulista: percursos e descaminhos de uma identidade étnica (1880-1950).** São Paulo: Editora UNESP, 2016.

TRUZZI, Oswaldo Mário Serra; VOLANTE, João Pedro. Percursos migratórios intergeracionais e dinâmicas de implantação de imigrantes estrangeiros no oeste paulista (1880-1950). *In*: TRUZZI, Oswaldo Mário Serra (Org.). **Migrações internacionais no interior paulista: contextos, trajetórias e associativismo.** São Carlos: EduFSCar, 2021. p. 13–44.

VANGELISTA, Chiara. **Os braços da lavoura.** São Paulo: Hucitec, 1991.